

УДК 631.6.02

МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЖАЙСАМБЕКОВА РАУШАН АМАНБЕКОВНА

кандидат технических наук, заведующий отдела «Мелиорация и экология, орошаемых территории» ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства»

ҰЛТАНБАЕВА ӘСЕМ БЕГДАЛЫҚЫЗЫ

докторант, младший научный сотрудник отдела «Мелиорация и экология, орошаемых территории» ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства»

АҚБОЛАТОВА СЫМБАТ СУЛТАНҚЫЗЫ

младший научный сотрудник отдела «Мелиорация и экология, орошаемых территории» ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства»

ШЕРАЛЫ АЙЖАН НҮРЖАНҚЫЗЫ

магистрант, конструктор 3 категории отдела «Мелиорация и экология, орошаемых территории» ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства»

ЕМІСБЕК ДУЛАТ ҒАЛЫМҰЛЫ

конструктор 3 категории отдела «Мелиорация и экология, орошаемых территории» ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства»

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые факторы, влияющие на ухудшение мелиоративного состояния почв, с акцентом на процессы засоления, щелочности, солонцеватости. Приведены данные по степени засоления почв на орошаемых землях Жамбылской области. Рассмотрены следующие категории: незасоленные, слабозасоленные, средnezасоленные, а также сильнозасоленные и очень сильнозасоленные почвы. Изучены изменения уровня залегания грунтовых вод после прекращения полива, что привело к улучшению гидрологических условий на значительной площади и подтверждает важность регулирования водного режима. Этот процесс подчеркивает важность регулирования водного режима для восстановления структуры почвы и предотвращения её засоления.

Благодарность. Работа выполнена в рамках реализации прикладных научных исследований при выполнении бюджетной программы 254 ПЦФ 2024-2026гг. по проекту: «Научно-техническое обеспечение сохранения, воспроизводства и эффективного распределения водных ресурсов для обеспечения водной безопасности Республики Казахстан» (ИРН BR23791322) и источником финансирования является Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

«This research has been/was/is funded by the Ministry of Water Resources and Irrigation of the Republic of Kazakhstan BR23791322.

Ключевые слова: орошаемые земли, засоления почв, незасоленные, слабозасоленные, средnezасоленные, сильнозасоленные почвы, солонцеватость, грунтовые воды.

Введение. Эффективность использования орошаемых земель в значительной степени зависит от водообеспеченности территории и их мелиоративного состояния. Главной причиной снижения плодородия и продуктивности орошаемых земель является их засоление и осолонцевание. Изменение мелиоративного состояния орошаемых земель также предопределяется качеством оросительной воды, которая, как известно ухудшается из года в год. Источником загрязнения оросительной воды являются коллекторно-дренажные и сбросные воды[1]. Кроме того, при орошении высокоминерализованной оросительной водой

на орошаемые земли поступают токсичные соли и наблюдается деградация орошаемых земель, особенно на юге Казахстана, где находятся основные площади орошаемых земель.

В Республике Казахстан с каждым годом усиливаются процессы деградации и опустынивания, снижается плодородие почвы, наблюдается снижение урожайности культур и ухудшение мелиоративного состояния орошаемых земель, связанное с изменением климатических и хозяйственных факторов. Экстенсивное использование орошаемых почв, неудовлетворительное состояние оросительных и коллекторно-дренажных сетей, несоответствие их технических параметров проектным нормам привело к резкому ухудшению почвенно-мелиоративных условий орошаемых массивов юга и юго-востока Казахстана [10-14].

Материалы и методы исследования. Существенным моментом исследований в рассматриваемой области является решение научно-практической задачи по оценке влияния качества водных ресурсов на мелиоративное состояние орошаемых земель в южном регионе Казахстана.

При реализации НИР применялись различные типы исследований, такие как аналитические исследования, направленные на выявление аспектов реальности по задачам исследования, натурные исследования для получения конкретных практических данных для выявления происходящих процессов и определения оптимальных результатов исследования.

Последовательность проведения НИР состоит из числа поочередных намеченных к выполнению задач по каждой задаче с определением ожидаемых конечных результатов, с указанием количественных и качественных характеристик и формы реализации.

В ходе выполнения НИР были использованы различные методы исследования, такие как теоретический метод, который включал изучение объекта исследования, создание базы данных и их анализ, изучение динамики изменения, нахождение взаимосвязи в тех или иных процессах и др.;

Были проведены оценки и анализ материалов по мелиоративному состоянию орошаемых земель в южном регионе Казахстана. Сбор, обработка информации и анализ данных по мелиоративному состоянию орошаемых земель в южном регионе Казахстана были проведены с использованием материалов, отчетов и данных специализированных водохозяйственных, сельскохозяйственных, гидрогеологических и других организаций в разрезе орошаемого земледелия юга Казахстана. Эти собранные данные позволили использовать их в НИР в плане выработки дальнейших предложений по оценке влияния качества водных ресурсов на мелиоративное состояние орошаемых земель.

Оценка мелиоративного состояния орошаемых земель и определение качества оросительной воды во время проведения исследований также были проведены в химической лаборатории «Качество воды» ТОО «КазНИИВХ».

Результаты исследования. Анализ природно-хозяйственных условий Казахстана указывают на необходимость развития орошаемого земледелия. Это обеспечивает получение гарантированного урожая сельскохозяйственных культур. До 90-х годов прошедшего века орошаемое земледелие в сельскохозяйственном производстве Казахстана играло ведущую роль и с пашни составляющей 5 % (2,37 млн.га) получали более 30% всей продукции земледелия в стоимостном выражении [11] Однако, начиная с 90-х годов, из-за экономического кризиса в республике, началось постоянное снижение их площадей (Таблица 1)

Таблица 1 - Динамика площади орошаемых земель по областям за 1991 - 2021 гг.

Наименование областей	1991 г.	2000 г.	2020 г.	2021 г.	Изменения (+,-)	
					2021 г. к 1991 г.	2021 г. к 2020 г.
Акмолинская	45.2	44.5	31.6	31.9	-13.3	+0.3
Актюбинская	44.9	29.3	30.3	30.3	-14.6	-

Алматинская	661.0	594.9	584.3	584.3	-76.4	+0.3
Атырауская	44.3	44.0	21.8	21.8	-22.5	-
В-Казахстанская	223.5	219.1	195.9	196.7	-26.8	+0.8
Жамбылская	249.3	237.5	230.9	230.9	-18.4	-
З-Казахстанская	66.7	55.8	55.8	57.2	-9.5	+1.4
Карагандинская	96.6	89.6	93.1	96.5	-0.1	+3.4
Кызылординская	286.0	277.7	252.0	254.1	-31.9	+2.1
Костанайская	39.8	41.6	32.3	32.3	-7.5	-
Мангистауская	1.7	2.0	2.3	2.3	+0.6	-
Павлодарская	81.6	59.5	126.8	137.1	+55.5	+10.3
С-Казахстанская	35.4	22.8	17.0	17.2	-18.2	+0.2
Туркестанская	495.8	500.4	548.5	550.5	+54.7	+2.0
г. Шымкент	-	-	25.3	25.3	+25.3	-
г. Алматы	7.7	4.9	2.9	2.9	-4.8	-
г. Нур-Султан	-	4.7	0.3	0.3	+0.3	-
Всего	2 379.5	2 228.3	2 251.1	2 271.9	-107.6	+20.8

Орошаемое земледелие, на юге Казахстана более востребованное и в несколько раз продуктивнее богарного земледелия. По данным сводного аналитического отчета КУЗР МСХ РК о состоянии и использовании земель за 2021 год с 1991 года площадь орошаемых земель по республике уменьшилась на 107,6 тыс. га и при этом практически по всем областям произошло снижение площадей орошаемых земель за исключением Павлодарской и Туркестанской областей, где отмечен рост орошаемых земель соответственно на 55,5 и 54,7 тыс.га[4].

К середине 1980-х годов площадь орошаемых земель Жамбылской области в бассейне р.Аса доходила до 31,0 тыс.га орошаемых земель и действовали на полную мощность такие предприятия – крупные водопотребители, как Жанатасский ГОК, Каратауский ГОК, Новожембылский фосфорный завод, объединение Химпром, Жамбылский фосфорный завод, Жамбылский ГРЭС и некоторые другие.

Состояние мониторинга в бассейне реки Аса. На сегодняшний день государственный учет наличия и использования поверхностных вод в бассейне р.Аса ведется изрядно поредевшей сетью Жамбылского ГМЦ (ж.д. станция Куркуреусу) и производственными участками Жамбылского филиала РГП «Таразводхоз» (Ассинский гидроузел, Аккольская плотина, плотина Терс-Ащибулакского водохранилища), которых явно недостаточно для определения реального объема располагаемых водных ресурсов реки.

Анализ распределения площадей по степени засоления почв в Жамбылской области показывает, что в целом площадь незасоленных земель составляет 183,6,0 тыс.га, или 82,1% от общей площади орошаемых земель. [1] (таблица 2).

Таблица 2 - Распределение орошаемых земель по Жамбылской области по степени засоления почвы, га/ %

№ п/п	Районы	Площадь орошаемых земель	Незасоленные	Слабозасоленные	Среднезасоленные	Сильнозасоленные и очень сильнозасоленные (солончаки)
1	Байзакский	$\frac{32604}{100}$	$\frac{25600}{78,5}$	$\frac{4500}{13,8}$	$\frac{1800}{5,5}$	$\frac{704}{2,2}$
2	Жуалынский	$\frac{10442}{100}$	$\frac{9400}{90,1}$	$\frac{200}{1,9}$	$\frac{300}{2,8}$	$\frac{542}{5,2}$

3	Жамбылский	$\frac{43905}{100}$	$\frac{37500}{85,4}$	$\frac{4700}{10,7}$	$\frac{1300}{2,9}$	$\frac{405}{1}$
4	Сарысуский	$\frac{5018}{100}$	$\frac{1900}{37,8}$	$\frac{2700}{53,8}$	$\frac{300}{5,9}$	$\frac{118}{2,5}$
5	Таласский	$\frac{13971}{100}$	$\frac{8069}{57,7}$	$\frac{2700}{19,3}$	$\frac{1500}{10,7}$	$\frac{1702}{12,3}$
6	Кордайский	$\frac{49747}{100}$	$\frac{44977}{90,4}$	$\frac{3326}{6,6}$	$\frac{1348}{2,7}$	$\frac{99}{0,3}$
7	Меркенский	$\frac{23955}{100}$	$\frac{19243}{80,3}$	$\frac{2826}{11,7}$	$\frac{1344}{5,6}$	$\frac{542}{2,4}$
8	Мойынкумский	$\frac{9533}{100}$	$\frac{4059}{42,5}$	$\frac{3931}{41,2}$	$\frac{981}{10,2}$	$\frac{562}{6,1}$
9	Т.Рыскуловский	$\frac{8291}{100}$	$\frac{5740}{69,2}$	$\frac{974}{11,7}$	$\frac{784}{9,4}$	$\frac{793}{9,7}$
10	Шуский	$\frac{34927}{100}$	$\frac{27116}{77,6}$	$\frac{5805}{16,6}$	$\frac{1462}{4,1}$	$\frac{541}{1,7}$
Всего:		$\frac{223393}{100}$	$\frac{183601}{82,1}$	$\frac{32665}{14,6}$	$\frac{1119}{0,5}$	$\frac{6008}{2,8}$

Среди засоленных земель, основную долю составляют слабозасоленные почвы - это 32,6% от общей площади. Доля средне- и слабозасоленных почв соответственно составляет 0,5 и 2,8% от общей площади. Однако, главным фактором ухудшающие эколого-мелиоративного состояние орошаемых земель Жамбылской области является высокая щелочность и солонцеватость почв. При этом, почвы имеют магниевую солонцеватость.[1]

В бассейне рек Аса-Талас, главными факторами, ухудшающим эколого-мелиоративное состояние орошаемых земель являются солонцеватость и щелочность корнеобитаемой зоны почв.

Таким образом, анализ мелиоративного состояния орошаемых земель юга Казахстана показывает, что главными факторами, оказывающими влияние на продуктивность водно-земельные ресурсы являются засоление, солонцеватость и щелочность почв, низкое качество поливной воды и дефицит водных ресурсов.

В 2021 году площадь орошаемых земель с Жамбылской области составила 34535,0 га. Не использовалось 4416,0 га, из них по причине засоления орошаемых земель – 35,0га, неисправности внутрихозяйственной оросительной сети и по хозяйственно-финансовым причинам – 4381,0га[4]

По гидрогеологическим наблюдениям установлено, что на площади 33534,2 га земель района (97%) грунтовые воды залегают на глубине от 3,0 до 5,0м. Площади с глубиной залегания грунтовых вод свыше 5,0м составляли 971,8га (3%) и от 1,0 до 3,0м – 29,0га. После прекращения поливов в сентябре грунтовые воды с глубиной от 1,0 до 3,0м залегают на площади 209,7га. На остальной территории грунтовые воды располагались в интервале глубин от 3,0 до 5,0м.

На территории района распространены пресные и слабосоленоватые грунтовые воды, минерализация которых не превышает 3,0г/дм³. В предвегетационный период на площади 3259,0га (или 9% от всех орошаемых земель) представлены пресные грунтовые воды с минерализацией до 1,0г/дм³. На остальной площади 31276,0 га (91%) выявлены слабосоленоватые грунтовые воды с минерализацией от 1,0 до 3,0 г/дм³. К концу вегетационного сезона площади с пресными грунтовыми водами уменьшились до 2276,1га, в

то время как площади с минерализацией от 1,0 до 3,0г/дм³ увеличились до 32258,9 га, что связано с вымывом солей из почвогрунтов зоны аэрации в грунтовый поток.[9]

Сравнительный анализ объемов коллекторно-дренажных вод Жамбылской области показывает, что их показатели на орошаемых землях низкие. (таблица 3).

Таблица 3 - Средний объем расхода коллекторно-дренажных вод в разрезе Шуского района, Жамбылской области

№	Районы	Объем коллекторных вод, млн.м ³	
		2022г.	2023г.
Жамбылская область			
1	Шу	4,33	3,59
Итого Жамбылской области		4,33	3,59

* *Примечание: в других районах отсутствуют коллекторы*

В таблице можно увидеть что объем коллекторных вод в районе Шу уменьшилось на 0,34 млн м³. Это объясняется тем, что все коллекторно-дренажные воды орошаемых земель бассейна рек Аса-Талас полностью сбрасываются в оросительные каналы и используется на орошение сельскохозяйственных культур.

В последние годы на Тасоткельском массиве наблюдается относительная стабилизация мелиоративного состояния, которая обусловлена установившимся водно-солевым режимом грунтовых вод и почв. По принятым критериям - глубине залегания, минерализации грунтовых вод и степени засоления почв, на площади 27442,0 га (79%) мелиоративное состояние орошаемых земель района оценивается как хорошее. Земли, отнесенные к категории с удовлетворительным состоянием, выделены на площади 6639,0га (20%). Орошаемые земли, отнесенные к категории с неудовлетворительным мелиоративным состоянием, составили 454,0га (1%).

Закключение. Проведённые исследования подтверждают, что мелиоративное состояние почв орошаемых земель Жамбылской области находится под значительным влиянием процессов засоления, щелочности и солонцеватости. Тем не менее наблюдается положительная тенденция к восстановлению гидрологических условий после прекращения полива, что подчёркивает критическую значимость контроля водного режима для устойчивого землепользования.

Следовательно поддержание рационального водного режима и постоянный мониторинг химического состава почв являются ключевыми мерами по предотвращению деградации орошаемых земель и обеспечению их продуктивности в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бекбаев Р.К. Влияние интегрированного использования оросительных и грунтовых вод на водообеспеченность орошаемых земель казахстанской части Голодностепского массива // Водное хозяйство и интегрированное управление водными ресурсами в странах ВЕКЦА: проблемы и решения. Сб. научн. трудов. - Ташкент: НИЦ МКВК, 2012. – 44-50.
2. Орошаемые земли Казахстана: проблемы и решения / под ред. М. А. Бекжанова. – Алматы: Агроэксперт, 2018. – 150 с.
3. Засоление почв и методы его регулирования / Н. Т. Садыков. – Тараз: Мелиоратор, 2019. – 98 с.
4. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2021 год Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. КУЗР МСХ РК. - г.Нур-Султан, 2021.
5. Эффективное использование водных ресурсов в орошении / А. Г. Жанбыршин. – Алматы: КазНИИТ, 2021. – 134 с.
6. Мелиорация и охрана почв в условиях Центральной Азии / под ред. Б. М. Бекенова. – Шымкент: Экологик Пресс, 2020. – 124 с.
7. Климатические изменения и влияние на орошаемые земли/А. М. Тлеубаев. – Тараз: Техник-Гидромелиоратор, 2021. – 108 с.
8. Панкова Е.И., Айдаров И.П., Ямнова И.А., Новикова А.Ф., Благоволин Н.С. Природное и антропогенное засоление почв бассейна Аральского моря. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1996. - 187 с
9. Агрохимическая характеристика орошаемых земель Жамбылской области / под ред. И.А. Кудерина. – Тараз: КазНИИЗиР, 2020. – 112 с.
10. Пачикин К.М., Ерохина О.Г., Сапаров А.С., Омирзакова А.Н., Сонгулов Е.Е. Почвенные исследования орошаемых и залежных засоленных почв Присырдарьинской части Туркестанской области // Почвоведение и агрохимия. – 2019. - №4. – С. 5-17.
11. Панкова Е.И., Конюшкова М.В. История изучения и основные направления развития методов оценки и картографирования засоленности почв аридных и семиаридных территорий //Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. -2016.- Вып. 82.- С. 122-138.
12. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2021 год Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. КУЗР МСХ РК. - г.Нур-Султан, 2021.
13. Абдикерова М.А., Талгатбеков А.Т. Эффективность использования земель крестьянских хозяйств в Южном регионе Казахстана // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – 2023.- № 2(106). — С. 38–42.
14. Мустафаев Ж.С. Мелиорация сельскохозяйственных земель в Казахстане: развитие, анализ и оценка // Природообустройство. – 2017. - №1. – С. 87-93.
15. Токтамысов Д.С., Исаков Т.А. Проблемы повышения устойчивости использования орошаемых земель в сельском хозяйстве // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. — 2023. — № 4(108). — С. 55–60.